

THE IMPORTANCE OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN SMALL BUSINESS

Aliqulova Markhabo Samarovna

TDIU Samarkand branch, Teacher of Economics

marxabo.aliqulova@mail.ru

***Abstract:** This article analyzes the role and importance of women's entrepreneurship in small business. Women's entrepreneurship is one of the factors that significantly contribute to the economic stability and social development of society. The article highlights the main directions of women's entrepreneurship development, the problems they face and ways to solve them. It also provides information on the experience of successful women entrepreneurs and the opportunities created by the state.*

***Keywords:** individual entrepreneurship, professional skills, "Women's Notebook", Action Strategy, gender equality, global integration, Financial resources.*

ЗНАЧЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Аликулова Мархабо Самаровна

Самаркандский филиал ТГУУ

Учитель экономики

marchabo.aliqulova@mail.ru

***Аннотация:** В статье анализируется роль и значение женского предпринимательства в малом бизнесе. Женское предпринимательство вносит значительный вклад в экономическую стабильность и социальное развитие общества. В статье освещаются основные направления развития*

женского предпринимательства, проблемы, с которыми они сталкиваются, и пути их решения. В нем также представлена информация об опыте успешных женщин-предпринимателей и возможностях, созданных государством.

***Ключевые слова:** индивидуальное предпринимательство, профессиональные навыки, «Женская тетрадь», Стратегия действий, гендерное равенство, глобальная интеграция, финансовые ресурсы.*

KICHIK BIZNESDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINING AHAMIYATI.

Aliqulova Marxabo Samarovna

TDIU Samarqand filiali

Iqtisodiyot fanlari o'qituvchisi

marxabo.aliqulova@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznesda ayollar tadbirkorligining o'zni va ahamiyati tahlil qilinadi. Ayollar tadbirkorligi jamiyatning iqtisodiy barqarorligi va ijtimoiy taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shuvchi omillardan biri hisoblanadi. Maqolada ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari, duch kelayotgan muammolar hamda ularni hal etish yo'llari yoritiladi. Shuningdek, muvaffaqiyatli ayol tadbirkorlar tajribasi va davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: yakka tartibdagi tadbirkorlik, kasbiy ko'nikmalar, "Ayollar daftari", Harakatlar strategiyasi, gender tenglik, global integratsion, Moliyaviy resurslar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5 martdagi "Xotin qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 5020-sonli qaroriga binoan mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida xotin-

qizlarning faolligini oshirish, ularning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishi hamda bandligini ta'minlashga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash, joylarda "Ayollar daftari"ni shakllantirish va unga kiritilgan xotin-qizlar muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlarini tizimli o'rganish, tahlil qilish va hal etish borasidagi ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish maqsadida, shuningdek, "2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq Respublika xotin-qizlar jamoatchilik Kengashi tashkil etildi [1].

Ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan biznes, ya'ni bolalar va yoshlarni har tomonlama rivojlantirish va ularga ta'lim berish sohasidagi loyihalarning 90 foizi aynan xotin-qizlar tomonidan amalga oshirilayotgani muhim jihat hisoblanadi. Iqtisodiyotda xotin-qizlar tadbirkorligi ulushini oshirish uchun ayollarga oilaviy va xususiy tadbirkorlikni tashkil etish uchun imtiyozli kreditlar berilmoqda[3]. Mamlakatimiz mehnatga layoqatli aholisining yarmidan ko'pini ayollar tashkil qilishiga qaramay, ularning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikdagi ulushini aniqlash qiyin. Boisi – ayollar biznesining rivojlanishiga oid aniq ma'lumot mavjud emas. Xususan, bugungi kunda sodir bo'layotgan hududiy va global integratsion jarayonlar, milliy ehtiyojlar va ustuvor maqsadlarni hisobga olgan holda, ayol tadbirkorlarning turli taraqqiyot yo'nalishlariga qo'shgan hissasiga baho berish, ayollar tadbirkorligini yanada rivojlantirish kerak bo'lgan sohalarni aniqlash mumkin emas. Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishga kompleks yondashuvni ishlab chiqish, ayollar tomonidan boshqariladigan korxonalarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, ularga axborot, bozor, ta'lim va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini berish va biznes faoliyatini ayollar orasida faol ommalashtirish masalalri bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Ayollar tadbirkorligi quyidagi sohalarda ayniqsa faol rivojlanmoqda:

- Hunarmandchilik va qo'lda tayyorlangan mahsulotlar: Tikuvchilik, gilamdo'zlik, kashtachilik, keramika va zargarlik.

- Qishloq xo'jaligi: Bog'dorchilik, chorvachilik va organik mahsulot ishlab chiqarish.

- Xizmat ko'rsatish sohalari: Go'zallik salonlari, o'quv markazlari, bolalar bog'chalari va sog'lom turmush markazlari.

- Internet-savdo va elektron tijorat: Mahalliy mahsulotlarni onlayn platformalarda sotish, IT xizmatlar ko'rsatish.

Ayollar faqatgina biznesni boshlamaydilar, ular biznesda qoladilar

1997 yildan 2006 yilgacha bo'lgan davrda, ayollarning aksariyati ayollar yoki ayollar ko'pchiligiga ega bo'lgan korxonalar AQSh firmalarining qariyb ikki baravar o'sgan (42,3% va 23,3%).

Shu davr mobaynida ayollarga qarashli firmalarning bandligi 0,4% ga o'sdi, yillik savdo hajmi esa 4,4% ga o'sdi.

2006 yilda Qo'shma Shtatlarda ayollar (yoki ko'pchilik ayollarga tegishli) bo'yicha hisobot quyidagi ajoyib statistikasi qaytarib oldi:

- Taxminan 10,4 mln. Xususiy korxonalar;
- Bu mamlakatdagi barcha korxonalarning beshdan (40,2%) ikkitasini tashkil etdi; va
- Ushbu firmalar yillik sotish uchun 1,9 trillion dollar ishlab chiqarishdi va butun mamlakat bo'ylab 12,8 million odam ish bilan ta'minlandi.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirgan holda shuni xulosa qilishimiz mumkinki, Xotin-qizlar orasida tadbirkorlikni rivojlantirish jahon miqyosida davom etayotgan muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ayollar yurtimizning mehnatga layoqatli va iqtisodiy jihatdan faol aholisining katta qismini tashkil etadi. Mutaxassislarining fikriga ko'ra, aynan hotin-qizlar tadbirkorligining salohiyati jahon yalpi ichki mahsulotini ikki barobirga oshirishi

mumkin. “Boston Consulting Group” kompaniyasi ekspertlari o‘tkazgan tadqiqot ma’lumotlariga ko‘ra, agar ayol tadbirkorlar soni erkak biznesmenlar soniga teng bo‘lganida, jahon iqtisodiyoti hajmi 2,5 trillion dollardan 5 trillion dollarga oshgan bo‘lardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5 martdagi PQ-5020-sonli qarori. Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 06.03.2021-y., 07/21/5020/0191-son
2. Axmedova D.Q. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik – xotin-qizlar bandligini ta’minlashning asosiy yo‘nalishi. "Экономика и социум" №10(89) 2021 www.iupr.ru
3. [Xotin-qizlar ijtimoiy huquqlarini ta’minlash kambag‘allikni qisqartirish omilidir](#)